

बाल-अपराध कारण, समस्या एवं रोक थाम के उपाय

Juvenile Delinquency: Causes, Problems and Prevention Measures

Paper Id : 21173 Submission Date : 2026-01-09 Acceptance Date : 2026-01-21 Publication Date : 2026-01-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.18667054

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

कृष्ण मुरारी गुप्त

शोधार्थी

समाजशास्त्र विभाग

सन्त विनोबा पी0जी0 कॉलेज,

देवरिया

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर

विश्वविद्यालयगोरखपुर, 3090,

भारत

सारांश

बाल-अपराध अपराध का मुख्य द्वार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपराधी का रूप लेता है औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, विघटित परिवार, गरीबी, नैतिक आचरण में ह्रास आदि के कारण आज बाल-अपराध का विकराल रूप देखा जा सकता है। बाल-अपराध किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है जो पूरे विश्व के लिए खतरा का रूप लेता जा रहा है। अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो वह दिन दूर नहीं होगा, जब पूरे समाज में अपराधी ही अपराधी देखने को मिलेंगे। इसके रोकथाम में अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख भूमिका परिवार का हो सकता है परिवार ही बच्चों के छोटे-छोटे गलत आचरण पर अंकुश लगा सकता है, साथी ही साथ शिक्षा के उचित व्यवस्था एवं मनोविकृतियों के उपचार से बाल-अपराध को काफी हद तक रोका जा सकता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Juvenile delinquency is the gateway to crime, through which an individual transforms into a criminal. Due to industrialization, urbanization, globalization, broken families, poverty, and the decline in moral values, juvenile delinquency has taken on a monstrous form today. It is not a problem confined to one country, but a global issue that is becoming a threat to the entire world. If it is not curbed, the day is not far when criminals will be seen everywhere in society. In preventing this, the family can play the most crucial role. The family can control children's minor misbehavior, and along with proper education and treatment of psychological disorders, juvenile delinquency can be significantly reduced.

मुख्य शब्द

बाल-अपराध, अपराध का मुख्य द्वार, परिवार की मुख्य भूमिका, उचित शिक्षा, समाज के लिए खतरा।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Juvenile Delinquency, The Gateway To Crime, The Crucial Role Of The Family, Proper Education, A Threat To Society.

प्रस्तावना

बाल-अपराध पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। इस काल और परिस्थिति के हिसाब से अलग-अलग रूपों में देखा जा सकता है। भारत के आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि उसका दर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण नयी-नयी समस्याएं उत्पन्न होतीं नजर आ रही हैं। बाल-अपराध की समस्या पाश्चात्य देशों में और भी विकराल होती नजर आ रही है। जब एक बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो यह बात-अपराध की श्रेणी में आता है। वैधानिक दृष्टिकोण से भारत में बाल-अपराध 8 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया एक कानून विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जबकि लड़कियों के लिए अधिकतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य बाल-अपराध कारण, समस्या एवं रोक थाम के उपायों का अध्ययन करना है।

साहित्य अवलोकन

एकलेख- "कानून द्वारा बाल-अपराध अपराधिक संहिता के उल्लंघन और इसके अतिरिक्त उल्लंघनों के रूप में परिभाषित है जो एक ऐसे किशोर द्वारा किया जाता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है। वर्ड- "उस बालक को अपराधी कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गम्भीर हो जाती हैं कि उसके ही सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाती है।"

मुख्य पाठ

बाल-अपराध के कारण:

बाल-अपराध के निम्नलिखित कारण देखे जा सकते हैं-

आनुवंशिकता:

आनुवंशिकता बाल-अपराध का एक प्रमुख कारण है। यदि बच्चे के माता-पिता अपराधी हैं। तो उनके बच्चे भी अपराध की ओर अग्रसर होते हैं।

मलिन बस्ती:

भारत में नगरीकरण के परिणाम स्वरूप आवास की कमी और जनसंख्या अधिक होने के नाते एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं साथ-ही साथ बहुत जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों में भी लोग निवास करने के लिए मजबूर होते हैं जो बाल-अपराधियों को जन्म देने का कार्य करता है।

हीनता की भावना:

हीनता की भावना भी बच्चों को बाल-अपराध की ओर ले जाने में का कार्य करता है।

बच्चों का अपमान:

बाल-अपराध के कारणों में बच्चों का अपमान भी अपनी मुख्य भूमिका निभाता है और बाल-अपराध को जन्म देता है।

सौतेला व्यवहार:

बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार भी कहीं न कहीं बच्चों के मन में असंतुष्टि पैदा करता है और उसे बाल-अपराध की ओर ले जाता है।

दोषपूर्ण अनुशासन:

छोटी-छोटी बातों पर बालक को कठोर दण्ड देना कहीं न कहीं इस बच्चे को क्रूरता की ओर ले जाने का कार्य करता है।

मानसिक रूप से अस्थिर होना:

बच्चों में मानसिक अस्थिरता बहुत अधिक पायी जाती है जिसके से गलत कार्य को सही मानकर कर देते हैं और वह उसे बाल-अपराधी बना देता है।

मानसिक रूप से शिथिलता:

वैसे तो बच्चे मानसिक रूप से शिथिल होते हैं पर एक दम शिथिल होना सही नहीं होता अगर ऐसा होता है तो सोचने समझने की क्षमता उसके अन्दर नहीं रह जाती है जिसके कारण वह गलत-सही में भेद नहीं कर पाता है और अपराध कर देता है।

दोष पूर्ण वातावरण:

दोष-पूर्ण वातावरण भी बच्चे को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है साथ-ही-साथ उसे बाल-अपराधी बनाने में मदद भी करता है।

अस्वस्थ मनोरंजन:

आज मनोरंजन के साधन के रूप में मोबाइल, टेलीविजन आदि नये-नये उपकरण देखे जा सकते हैं जो बच्चों को अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं।

मित्र मण्डली:

मित्र मण्डली अगर सही है तो उसमें सभी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे परन्तु मित्र मण्डली गलत होगा तो ये गलत कार्य के प्रति अग्रसर होंगे और गलत कार्य करना शुरू कर देंगे।

भिक्षावृत्ति:

भिक्षावृत्ति भी बाल-अपराध के प्रमुख कारणों में से एक हैं। जो बालक को गलत कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। जिससे बच्चा बाल-अपराध करना शुरू कर देता है।

अन्य कारण:

बाल-अपराध के उपरोक्त कारणों के बाद भी और भी कारण देखे जा सकते हैं, जिसके अन्तर्गत विघटित परिवार सौतेले माना पिता, गंदी, बस्ती, दोषपूर्ण शिक्षा, संस्कार का अभाव, माता-पिता द्वारा बच्चों पर समय न दिया जाना, अपराधी क्षेत्र, पाश्चात्य संस्कृति इत्यादि बाल-अपराध को जन्म देने में अपनी भूमिका निभाते हैं।

बाल-अपराध को रोकने के उपाय:

बाल-अपराध को रोकने के निम्नलिखित उपाय देखे जा सकते हैं-

पालन-पोषण की उचित व्यवस्था:

बच्चे का पालन पोषण परिवार में ही होता है अगर दोषपूर्ण परिवार होगा तो उसके सदस्य भी दोषों से युक्त होंगे और गलत कार्य करेंगे साथ ही साथ बच्चे भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे और गलत कार्य करेंगे जो बाल-अपराध का ब्योतक है, ऐसी स्थिति में बच्चों का पालन पोषण सही से नहीं हो पाता। अतः परिवार ने सदस्य सही होंगे तो बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था भी सही से करेंगे और उनके उपर ध्यान देंगे जिससे बालक गलत कार्य के तरफ अग्रसर नहीं होगा।

स्वस्थ मनोरंजन:

व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में स्वस्थ मनोरंजन की प्रमुख भूमिका होती है, अगर बच्चे के लिए मनोरंजन का साधन सही रहेगा तो बालक गलत कार्यों की ओर अग्रसर नहीं होगा।

शिक्षा की उचित व्यवस्था:

शिक्षा व्यक्ति को समय और परिस्थिति के हिसाब से ढलने को सिखाता है वैसे भी परिवार के बाद विद्यालय ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि विद्यालय में शिक्षा का उचित प्रबन्ध है तो बच्चे के उपर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और गलत कार्य के तरफ ध्यान नहीं जायेगा। साथ ही साथ समाज के अनुरूप अपने आप को ढालने का कार्य करेगा।

मनोविकृतियों का उपचार:

मनोवैज्ञानिक दोष अपराध के प्रमुख कारणों में से एक है इनके दोषों से बचाने के लिए स्वस्थ वातावरण के साथ ही साथ प्रत्येक स्कूलों में मनोचिकित्सक का होना जरूरी होता है जिससे बच्चों का सही समय पर सही ढंग से इलाज हो सकेगा।

निष्कर्ष

बाल-अपराध वैश्विक स्तर की समस्या बनती जा रही है आज पाश्चात्य देशों में इसकी दर दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है जो समाजशास्त्रियों, अपराधशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों के लिए गम्भीर विचार करने के लिए प्रेरित कर रही है, फलस्वरूप वर्तमान समय में बाल-अपराध की समस्या की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ इनके कारणों की खोज की जा रही है और इनके उपचार के नये-साधन का प्रयोग किया जा रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वाल्टर सी० रेकलेस की क्राईम प्रोवल।
2. राय आहुजा, सामाजिक समस्याएं (1997) रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एवं नई दिल्ली, पृ० 190।
3. नरेन्द्र कुमार शर्मा अपराधशास्त्र (2011) ओपेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पृ० 116।
4. वही, पृ० 117।
5. वर्मा सिंह चंचल, बालकों की भावनाओं व व्यक्तित्व का अध्ययन अल्पज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2011।